

УДК 616-006.66

DOI 10.5281/zenodo.14192727

Научная статья

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. ЛИМФОРЕЯ И ЛИМФОСТАЗ ПОСЛЕ МАСТЭКТОМИИ

BREAST CANCER. LYMPHORRHEA AND LYMPHOSTASIS AFTER MASTECTOMY

МУЗАФАРОВА АЛСУ ИЛДАРОВАНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

ГИЛЬМТДИНОВА ЭЛЬВИНА ИЛЬДУСОВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

БАТЫРШИНА АЛИЯ НУРФАТОВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

СТЯЖКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,

доктор медицинских наук, профессор,

Ижевская государственная медицинская академия.

MUZAFAROVA ALSU ILDAROVANA,

Izhevsk State Medical Academy.

GILMTDINOVA ELVINA ILDUSOVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

BATYRSHINA ALIYA NURFATOVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

STYAZHKINA SVETLANA NIKOLAEVNA,

Doctor of Medical Sciences, Professor,

Izhevsk State Medical Academy.

В данной статье рассматривается проблема рака молочной железы, одного из наиболее распространенных онкологических заболеваний среди женщин. В работе проанализирован клинический случай – операция по Маддену на правой молочной железе, вследствие которой были выявлены осложнения – лимфоррея и лимфедема. После проделанной операции назначены эффективные методы дальнейшей профилактики и предотвращения осложнений. В ходе изучения данной патологии выявлено происхождение рака, ее дифференцировка по наличию определенных молекулярных маркеров рецепторов эстрогена (ER) и/или прогестерона (PR) и человеческого эпидермального фактора роста (HER-2), а также основной метод лечения и послеоперационная профилактика во избежание предшествующих осложнений.

This article discusses the problem of breast cancer, one of the most common cancers among women. The paper analyzes a clinical case – Madden surgery on the right breast, as a result of which complications were identified – lymphorrhoea and lymphedema. After the operation, effective methods of further prevention and prevention of complications were prescribed. During the study of this pathology, the origin of cancer was revealed, its differentiation by the presence of certain molecular markers of estrogen (ER) and/or progesterone (PR) receptors and human epidermal growth factor (HER-2), as well as the main method of treatment and postoperative prevention in order to avoid previous complications.

Ключевые слова: рак груди, лимфорея, лимфостаз, молекулярные маркеры, эстроген, прогестерон, маммография.

Key words: breast cancer, lymphorrhea, lymphostasis, molecular markers, estrogen, progesterone, mammography.

Рак молочной железы – прогрессирующая злокачественная опухоль. Одна из самых распространенных видов рака у женщин во всем мире, каждая 8 женщина в возрасте от 55 лет до 74 лет находится в зоне риска. По данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), в 2022 году во всем мире насчитывалось около 2,3 миллиона новых случаев РМЖ, при этом 670 000 летальных исходов от данной патологии. На территории Российской Федерации за 2023 год медики выявили 77 тысяч случаев заболевания: из них 76 тысяч среди женщин.

Патофизиология рака молочной железы многомерна и до сих пор плохо изучена, но известны некоторые факторы риска. Самыми распространенными факторами риска являются пожилой возраст и женский пол. Генетические мутации, в частности BRCA 1 и 2 (Breast cancer genes), составляют около 10% случаев рака молочной железы. Эти мутации редки (гораздо меньше 1%) в общей популяции, но встречаются несколько чаще в определенных этнических или географически изолированных группах. Например, у ашкеназов (восточноевропейцев), у еврейского происхождения (около 2%). К 80 годам риск мутаций в этих генах увеличивается и составляет около 70%.

Другими факторами риска развития карциномы являются: высокий индекс массы тела (ИМТ), постменопауза (отчасти это связано с более высоким уровнем эстрогена, поскольку жировая ткань является крупнейшим источником эстрогена у женщин в постменопаузе. Однако это может быть связано и с другими механизмами, включая более высокий уровень инсулина у женщин с ожирением), первые роды в возрасте старше 30 лет или отсутствие родов, раннее менархе (до 13 лет), семейный анамнез рака молочной железы или яичников. Женщины с анамнезом предшествующего облучения грудной клетки также подвергаются повышенному риску. Причиной развития этого синдрома является мутация в гене TP53 [9].

Также существует ряд наследственных заболеваний, ведущих к развитию рака молочной железы. К таким патологиям относятся: синдром Ли-Фраумени (причиной является мутация в гене TP53, встречаемость 1:15000) синдром Коудена (заболевание связано с мутацией в гене PTEN, встречаемость 1:225000) [9].

Выявляют 3 подтипа рака, связанные с наличием определенных молекулярных маркеров рецепторов эстрогена (ER) и/или прогестерона (PR) и человеческого эпидермального фактора роста (HER-2). HER-2 относится к семейству трансмембранных тирозинкиназ, в норме экспрессируется на поверхности эпителиальных клеток. При злокачественных трансформациях происходит увеличение числа копий ДНК в гене ERBB2, что ведет к гиперэкспрессии данного рецептора и формирования гомо- и гетеродимеров. Это нарушает передачу и восприимчивость сигналов, апоптоз, деление клетки.

Первый подтип (ER(+), PR(+), HER-2(-)) – около 70% пациентов:

- является самым распространённым;
- опухоли низкой степени тяжести, диагностируются на ранних стадиях;
- реагируют на гормональную терапию и ингибиторы ароматазы;
- низкий уровень рецидива.

Второй подтип (ER(+), PR(+), HER-2(+)) – около 20% пациентов:

- опухоли могут быть восприимчивы к моноклональным антителам против HER-2;
- у большинства пациентов развивается устойчивость к моноклональным антителам против HER-2 (особенно к трастузумабу).

Третий подтип (ER(-), PR(-), HER-2(-)) – около 5-10% пациентов:

- чаще встречается у чернокожих женщин;
- встречается чаще у молодых женщин, чем другие подтипы;
- не поддается гормональной терапии или терапии HER-2;
- как правило, агрессивен – с высокими показателями повторения;
- у женщины с трижды негативным заболеванием также с большей вероятностью

будут диагностированы на поздней стадии (стадия III или IV).

Рак классифицируется и по анатомическому происхождению. Выделяют протоковую (DC) и дольковую карциному (LIC). Было выявлено, что протоковая карцинома чаще сопровождается метастазированием, чем дольковая [10].

Выявление рака молочной железы.

Обнаружение рака на ранних стадиях *in situ* может предотвратить дальнейшее его распространение на близлежащие лимфатические узлы и метастазирование. Поэтому используют скрининговые методы.

Маммографию и ультразвуковую диагностику (УЗИ) проводят в качестве начальных методов визуализации. Магнитно резонансная томография (МРТ) может использоваться в особых обстоятельствах, например, у пациентов с плотной грудью, у тех, у кого в анамнезе был рак груди, у тех, кто проходит обследование на предмет контралатерального заболевания, и у тех, у кого высокий риск рака груди [6].

Заболевание подтверждается биопсией ткани. Образцы могут быть получены с помощью трипан-биопсии под контролем УЗИ, эксцизионной биопсии, стереотаксической биопсии или биопсии под контролем МРТ. Предпочтительным методом для большинства пациентов является трипан-биопсия большого диаметра под контролем УЗИ с использованием или без использования вакуумного устройства [6].

Лечение рака молочной железы.

Лечение рака молочной железы зависит от стадии, от молекулярных маркеров рецепторов. Стадия 0 – это протоковая карцинома *in situ*, которая является неинвазивной, но прогрессирует до инвазивного рака у 40% пациентов. Протоковая карцинома *in situ* лечится лампэктомией (операция по удалению злокачественной опухоли молочной железы), облучением или мастэктомией. Если протоковая карцинома *in situ* является эстроген-рецептор-положительной, пациенты также могут получать эндокринную терапию (пертузумаб и трастузумаб). Ранние инвазивные стадии (I, IIa, IIb) и локально распространенные стадии (IIIa, IIIb, IIIc) являются неметастатическими и имеют три фазы лечения. Предоперационная фаза использует системную эндокринную или иммунотерапию, когда опухоли экспрессируют рецепторы эстрогена, прогестерона и/или HER-2. Предоперационная химиотерапия также может использоваться и является единственным вариантом, когда опухоли не имеют ни одного из этих трех рецепторов. Существует два варианта хирургической фазы с аналогичными показателями выживаемости: лампэктомия с облучением, если опухоль может быть полностью удалена с хорошими косметическими результатами, или мастэктомия. При радикальной мастэктомии, по Маддену, удаляют молочную железу с новообразованием, фасцию большой грудной мышцы и подмышечной клетчаткой. После операции назначается адъювантная химиотерапия. Методы включают эндокринные блокаторы, химиотерапию на основе антрациклинов и таксанов, а также моноклональные антитела в зависимости от гистологии, статуса HER-2 и статуса гормональных рецепторов злокачественной опухоли. Рак молочной железы IV стадии (метастатический) поддается лечению, но не излечивается.

Женщины, принимающие ингибиторы ароматазы, испытывают ускоренную потерю костной массы, поэтому рекомендуется регулярный мониторинг плотности костной ткани. При приеме бисфосфонатов женщинам в постменопаузе с гормонально-рецептор-положительным раком молочной железы можно предотвратить дальнейшую потерю костной

массы. Ингибиторы ароматазы могут вызывать значительную боль в суставах. Обучение и поддержка пациентов необходимы для обеспечения соблюдения режима лечения. Лечение артралгии, вызванной ароматазой, включает НПВП и ацетаминофен. Пациенты могут почувствовать облегчение от физиотерапии, иглоукалывания, упражнений и других дополнительных методов лечения.

Третий подтип (ER(-), PR(-), HER-2(-)) рака молочной железы лечится комбинацией доксорубицина, циклофосфида и паклитаксела. Проводятся клинические испытания иммунотерапии и других целевых видов терапии. Поскольку трижды негативный рак молочной железы не обладает эндокринной восприимчивостью, эндокринная терапия не показана [10; 11].

Осложнения.

При радикальной мастэктомии удаляют лимфатические узлы (подмышечной и подлопаточной группы), что ведет за собой ряд осложнений, одним из которых является лимфорея. Так как прерывается лимфоотток от глубокой лимфатической сети верхней конечности на стороне операции. Часто лимфорея возникает у женщин после менопаузы. Так как наступает гормональный дисбаланс, уменьшается количество эстрогена, который выполняет важную физиологическую роль, обладает сосудисто-защитным механизмом: ангиопротекторной, проангиогенной и лимфогенной активностью, то есть способствует образованию новых кровеносных и лимфатических сосудов. При недостаточности эстрогена возникает эндотелиальная дисфункция (также влияет и на эндотелий лимфатических сосудов), которая при проведении лимфодиссекции дает длительную лимфорею [1; 4].

Поражение ЛУ возникает вследствие метастазирования рака. Основными способами являются лимфогенный и/или гематогенный пути. Попадая в сторожевой узел, раковые клетки пролиферируют. Там они сталкиваются с различными типами сосудов, в том числе с расширенными высокоэндотелиальными венулами и новообразованными кровеносными и лимфатическими капиллярами, возникающих при индуцировании факторов роста эндотелия сосудов. Таким образом, раковые клетки попадают в кровоток для распространения и дальнейшего метастазирования [4].

Основным методом предотвращения распространения раковых клеток является выявление «сторожевого лимфатического узла» (СЛУ) и его резекция. По современным данным одним из способов выявления СЛУ является радиофармацевтический лекарственный препарат «Нанотех, Tc99m».

Tc-99m (технеций-99m) – это радиоизотоп, который широко используется в медицинской визуализации, особенно в радионуклеидной диагностике.

Он является продуктом распада молибдена-99 (Mo-99), который обычно получают в ядерных реакторах. Имеет период полураспада около 6 часов, что делает его подходящим для клинического использования.

Его преимущества:

- Tc-99m имеет низкий уровень излучения, что делает его безопасным для пациентов.
- Он быстро выводится из организма, что снижает длительность облучения.
- Широкий спектр доступных радиофармпрепаратов на основе Tc-99m позволяет проводить диагностику различных заболеваний.

Процесс исследования происходит следующим образом. Обычно пациенту вводят радиофармпрепарат на основе Tc-99m, после чего выполняется сканирование с использованием гамма-камеры или другого оборудования для получения изображений. При его подкожном введении препарат поступает в лимфатические сосуды и аккумулируется на уровне первых групп лимфатических узлов, которые чаще всего оказываются «сторожевыми». Как показал анализ зарубежных литературных данных и опыт отечественных исследователей, проведение

такого анализа СЛУ на ранних стадиях позволяет избежать проведения регионарной лимфодиссекции (если не было выявлено распространение рака за пределы молочной железы) у 70-80% пациенток со злокачественными новообразованиями молочной железы. Так существенно сократить частоту осложнений хирургического лечения заболевания, таких как нарушения лимфооттока от верхней конечности (лимфорею), послеоперационных отеков, онемения конечности, нарушения движений и других осложнений [2; 5; 6].

Существуют меры профилактики развития длительной лимфореи: введение склерозантов в послеоперационный период. В литературе имеются публикации, в которых в качестве склерозантов использовался протеин, выделенный из морских мидий и грамположительных анаэробных бактерий вида «*Corynebacterium parvum*», а также склеротерапия повидон – йодом для лечения стойких сером или 9% этиловый спирт; применение октреотида (аналог соматостатина) – для снижения секреции жидкости. Использование «фибринового клея» – препарат, содержащий фибрин, – позволяет сократить образование сером, которые возникают вследствие мастэктомии и подмышечной лимфодиссекции. Кроме того, в послеоперационный период рекомендовано ношение компрессионного белья и занятия ЛФК.

В некоторых крупных онкологических клиниках с целью профилактики лимфореи при радикальной мастэктомии применяют лоскут из широчайшей мышцы спины, который подшивается к удаленной подмышечной клетчатке и пересеченными лимфатическими сосудами подмышечной области. Это позволяет снизить объем жидкости [7].

Профилактика рака молочной железы.

Основной метод профилактики – ведение здорового образа жизни. Регулярная физическая активность, сбалансированное питание, отсутствие вредных привычек, прохождение ежегодной диспансеризации.

Один из специфических путей профилактики – удаление придатков матки и профилактическая мастэктомия здоровым женщинам-носителям мутаций генов BRCA1 и BRCA2 [3, с. 14].

Клинический случай.

При прохождении диспансеризации пациентке N – 71-летней женщине – была назначена маммография. Вследствие чего была выявлена тень неправильной овальной формы: справа в верхне-наружном квадранте правой молочной железы, с нечеткими лучистыми контурами, размерами 2,8x2,1 см. В заключении указано: признаки VI правой молочной железы (BI-RADS 4c) (американский колледж радиологии использует систему данных визуализации и отчетности по молочной железе (BI-RADS) для классификации рентгенологических результатов).

После обращения к онкологу при пальпации правой молочной железы обнаружили плотную подвижную опухоль с размытыми контурами: диаметром 3 см в области верхне-наружного квадранта, с деформацией контуров молочной железы. Левая молочная железа безболезненная. Соски: правый чуть подтянут к опухоли, левый – безболезненный. Периферический лимфоузел отчетливо не пальпировался. Предварительный диагноз – рак правой молочной железы. Была назначена трипан-биопсия, при которой обнаружили инвазивную протоковую карциному II степени злокачественности. В материале биопсии получен следующий фенотип опухолевых клеток: ER-100% (3+++); PR~25% (2++); HER2 (0); Ki67~10% (1+).

Вследствие чего проведена операция – полная мастэктомия по Маддену, с применением комбинированного эндотрахиального наркоза. Удалены подмышечные и подлопаточные лимфатические узлы (в количестве 11 штук), материал взят на биопсию. При исследовании перинеральной и ангиоинвазии не выявлено. Линии резекции без опухолевого роста. Все исследованные лимфоузлы (11) без опухолевого роста.

Локальный статус после операции: правая молочная железа удалена; кожа, сосок – не

изменены; узловых образований не определяется. Правая молочная железа удалена. Послеоперационный рубец без патологических образований. Отек правой верхней конечности на предплечье.

Через месяц после мастэктомии у пациентки развилось осложнение в виде лимфорей на правой верхней конечности, а также возникли боли и быстрая утомляемость в руке. Был выставлен диагноз хроническая лимфедема.

Пациенту назначено: ношение компрессионного белья, ЛФК, пневмомассаж, лимфодренирующий массаж на постоянной основе.

Заключение.

В современном мире есть способы и методы выявления на ранних стадиях рака молочной железы. Важно вовремя дифференцировать этиологию заболевания и обратиться за помощью к специалистам. Благодаря различным методам выявления патологии на ранних стадиях можно предотвратить осложнения исхода заболевания. В результате исследования были выявлены методы дифференцировки различных типов рака, их лечение, предотвращение осложнений и профилактика во избежание рецидива.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Оценка роли лимфатической системы при раке молочной железы / Л.Т. Алимходжаева [и др.] // Журнал биомедицины и пракики. 2023. Т. 8. № 4. URL: <http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/9644>.
2. Вельшер Л.З., Решетов Д.Н., Габуня З.Р., Прилепо В.Н. Сторожевые лимфатические узлы при раке молочной железы / Л.З. Вельшер [и др.] // Маммология. 2007. № 1. С. 23-25.
3. Профилактика развития рака молочной железы / Ю.В. Выхристюк [и др.] // Южно-Российский онкологический журнал. 2021. Т. 2. № 1. С. 50-56.
4. О патогенезе и мерах минимизации длительной послеоперационной лимфорей у больных раком молочной железы / Т.И. Грушина [и др.] // Кремлевская медицина. Клинический вестник. 2023. № 2. URL: <https://kremlin-medicine.ru/index.php/km/article/view/1724>.
5. Ивашков В.Ю., Соболевский В.А. Клинический случай лечения длительной лимфорей, возникшей после радикальной мастэктомии // Поволжский онкологический вестник. 2015. № 3. С. 67-72.
6. Лабушкина А.А., Клементьева О.Е., Кодина Г.Е. Клиническое изучение радиофармацевтического лекарственного препарата «Нанотех 99mTc» для выявления сторожевых лимфатических узлов у пациенток с раком молочной железы // Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2022. Т. 67. № 3. URL: <https://nextgen.istina.msu.ru/publications/article/565962207>.
7. Миопластика – как способ профилактики длительной лимфорей после радикальной мастэктомии (РМЭ) / У.Ж. Субхонов [и др.] // Научный прогресс. 2021. Т. 2. № 3. С. 382-388.
8. К вопросу о сокращении лимфорей после радикальных лимфодиссекций при раке молочной железы / О.Н. Царев [и др.] // Тюменский медицинский журнал. 2014. Т. 16. № 4. С. 47.
9. Watkins Elyse J. DSc, PA-C, DFAAPA. Overview of breast cancer // Journal of the American Academy of Physician Assistants. 2019. Vol. 32(10). pp. 13-17.
10. Breast cancer: presentation, investigation and management / Chie Katsura [et al.]. 2022. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35243878>.

© Музафарова А.И., Гильмтдинова Э.И., Батыршина А.Н., Стяжкина С.Н., 2024.